

DMI

Fremtidens havniveaustigning i Danmark

Fremtidens havniveaustigning i Danmark

Stigning i havniveauet er en uundgåelig del af vores fremtid. Den globale opvarmning medfører en øget afsmeltning af gletsjere og iskapperne i Grønland og Antarktis, hvilket bidrager med smeltevand til verdenshavene. Samtidigt udvider havet sig på grund af opvarmningen, hvilket får det globale havniveau til at stige yderligere.

De primære risici forbundet med havniveaustigning i Danmark på kort sigt er hyppigere og mere intense stormfloder, som fører til oversvømmelser af kystområder, infrastruktur og ejendomme. På længere sigt kan varige oversvømmelser af kystnære områder også være et voksende problem, samt indtrængning af saltvand og stigende grundvandsniveauer.

Dette brief er ikke en videnskabelig publikation, men NCKF's formidling af og overblik over et videnskabeligt tema, der har stor samfundsmæssig relevans. I briefet beskrives dels de forventede og mest sandsynlige niveauer for udvikling i havniveauet i Danmark; dels de usikkerheder, der er forbundet med fremskrivninger og risikoen for højere stigninger end det umiddelbart forventede. Grundlaget i dette brief er IPCC's grundige vurderinger på tværs af al relevant klimaforskning samt NCKF's vurdering af, om der ny viden, der – samlet set og på tværs af flere forskningsstudier – trækker IPCC's konklusioner i en særlig retning.

Boks 1

Nationalt Center for Klimaforskning

Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) udfører internationalt anerkendt klimaforskning, som især offentliggøres via videnskabelige artikler. Derudover er NCKF regeringens klimavidenskabelige rådgiver (jf. Klimalovens paragraf 9), hvilket blandt andet indebærer at indsamle viden fra national og international forskning og formidle data og vurderinger om klimaforandringer. Det sker fx via klimatjenesten, KlimaAtlas, der udstiller autoritative data fra FN's Klimapanel (IPCC) beregnet til danske forhold. NCKF er desuden Danmarks kontaktpunkt til IPCC, hvilket indebærer, at NCKF på Kongeriget Danmarks vegne samarbejder med andre lande om at definere grundlaget for IPCC's arbejde og godkende de korte politiske sammendrag fra de store IPCC-rapporter.

Hvor meget stiger havet frem til år 2100 i Danmark?

- **Store variationer i havniveauet er kendt fra Jordens fjerne fortid.** Havniveauet var 120 meter lavere end i dag under den sidste istid for 20.000 år siden, da klimaet var 5 grader koldere. Havniveauet har modsat været op til 75 meter højere for 50 million år siden under en meget varm periode (10-18 grader varmere end i dag)¹.
- **Det globale havniveau er steget med knap 25 centimeter² siden år 1900 – og stigningen accelererer.** Det seneste årti (år 2015-2024) er det globale havniveau i gennemsnit steget med 4,7 millimeter om året, hvilket er en fordobling af hastigheden i forhold til perioden fra 1993 til 2002³.
- **Verdens nuværende klimapolitikker forventes at føre til 40-50 centimeters yderligere havniveaustigning i Danmark i år 2100.** Stigningen i havniveauet afhænger af den globale udledning af drivhusgasser. Verdens nuværende klimapolitikker vil medføre cirka 3 graders opvarmning i år 2100⁴. Den forventede stigning i dette scenarie vil være 40-50 centimeter i Danmark i forhold til niveauet i 2025⁵. Dette tal er behæftet med usikkerheder og derfor kan der ikke udelukkes en havniveaustigning på op til 90 centimeter i år 2100⁶.
- **Markant forøgelse af drivhusgasudledninger kan medføre havniveaustigning på op til 1,4 meter i Danmark i år 2100.** Hvis verden øger de globale udledninger markant (fx ved genindførelse af udfasede fossile kraftværker) forventes en havniveaustigning på 70 centimeter i år 2100 i Danmark. Fremskrivningerne er dog usikre på grund af manglende viden om iskappernes afsmeltning (se boks 2), hvorfor stigningen kan være op til 1,4 meter i dette scenarie, jf. figur 2 (venstre)⁷.
- **Flere meters havniveaustigning i Danmark i dette århundrede forventes ikke.** Mere end 1,5 meters havniveaustigning er meget usandsynligt de næste 75 år, selv i ekstreme scenarier for afsmeltningen af iskapper og gletsjere og med meget høje drivhusgasudledninger, mens mere end 2 meter er exceptionelt usandsynligt⁸. Givet usikkerheder om iskapperne kan stigninger i denne størrelsesorden dog ikke udelukkes, som det fremgår af de seneste IPCC-rapporter fra år 2021 og 2023. Selvom flere meters stigning ikke forventes kan det således heller ikke udelukkes.
- **Ekstreme stormflodshændelser forventes at forekomme årligt i Danmark i fremtiden.** KlimaAtlas viser, at selv ændringer i havniveauet på 40-50 centimeter medfører hyppigere og højere stormfloder i Danmark. I slutningen af århundredet kan en stormflod, der i dag forekommer én gang på 20 år, ske gennemsnitligt hvert andet år eller hyppigere. Stormfloder, som i dag forekommer én gang på 100 år, kan ske gennemsnitligt hvert tredje år⁹. Ekstreme stormfloder kan medføre skader på mennesker, boliger, infrastruktur mv., og de gennemsnitlige skadesomkostninger i Danmark forventes at stige til flere milliarder kroner årligt^{10,11}.

100-års stormflodshændelser

Hvor hyppigt forekommer en nuværende 100-års-stormflodshændelse i slutningen af århundredet?

Figur 1. Fremtidens stormfloder i Danmark. Hyppigheden af en nuværende 100-års stormflodshændelser ved slutningen af århundredet under tre scenarier for fremtidig klimaændringer¹². Kilde: DMI KlimaAtlas (2024b).

Boks 2

Usikkerheder ved fremskrivning af havniveaustigning

I klimaforskningen anvendes målinger, modeller og statistik til at fremskrive, hvordan fremtidens klima udvikler sig. Der er desuden en række usikkerheder, som er uundgåelige, når forskningen fremskriver fx havniveaet. Usikkerhederne bliver dertil større, desto længere ud i fremtiden der fremskrives.

IPCC har vurderet forskning, der beskriver processer i iskapper som kan føre til hurtige havniveaustigninger. IPCC karakteriserer disse processer ved *low confidence* (begrænset tillid), som skyldes begrænset viden om iskappernes langsigtede stabilitet i Antarktis og Grønland. Der er især usikkerhed relateret til afsmeltning og ustabilitet forårsaget af vand, der trænger ind under isen, samt kollaps af isklipper fra kystnære områder – primært for iskappen på Vestantarktis¹³. Usikkerhederne vokser over tid og med stigende global opvarmning, og usikkerhederne forøges markant efter år 2100. Processerne, der gør iskappen på Vestantarktis ustabil, er muligvis startet, men de mulige konsekvenser i form af flere meters havstigning vil med stor sandsynlighed ikke indtræffe inden år 2100.

IPCC vurderer på tværs af forskningen før år 2021, at mens flere meters havniveaustigning over få århundreder er muligt, er sandsynligheden lav. KlimaAtlas medregner, ligesom IPCC, disse processer i scenarier for fremtidens havniveau.

Ny forskning siden IPCC's seneste rapporter

Siden IPCC's seneste rapporter (år 2021 og 2023) er der kommet nye forskningsstudier, som enten udfordrer eller understøtter IPCC's konklusioner. Enkeltstudier har indikeret, at usikkerhederne for projektionerne kan være større end i rapporterne fra IPCC^{14,15}. Omvendt har en ny vurderingsrapport fra 2025 af over 70 forskere, på tværs af mange nye studier, nået frem til konklusioner, der er sammenlignelige med IPCC's¹⁶.

Palæo-studier om klimaet for tusindevis af år siden kan beskrive forholdene under andre tilstande af klimaet end dem, vi har oplevet og målt de sidste 150 år. Enkeltstudier fra henholdsvis palæo-forskning¹⁷ og klimaforskning^{18,19} bekræfter Vestantarktis' sårbarhed, men beviserne for de processer, der er nødvendige for de mest ekstreme og hurtige havniveaustigninger, er begrænsede^{20,21}. Eksempelvis understøtter ny palæo-forskning, at iskappen på Vestantarktis tidligere er kollapse, men studiet konkluderer også at dets anvendte data svækker det observationsgrundlag, der motiverede den højeste ende af fremskrivninger for fremtidens havniveaustigning²².

Selvom enkeltstudier udfordrer eller understøtter konklusionerne fra IPCC, viser vurderingsrapporten på tværs af ny litteratur, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger tilstrækkelige resultater til at ændre på den overordnede videnskabelige konsensus i forhold til de forventninger og usikkerheder, som kan medføre havniveaustigninger. Der er således risiko for meget høje havniveaustigninger i de næste hundrede år, men der er lav sandsynlighed for de mest ekstreme scenarier med over 1,5 meter stigning i år 2100. Risikoen for meget høje havniveaustigninger øges dog med højere niveauer af global opvarmning og fortsætter med betydeligt større stigningsrater efter år 2100 – selv i de moderate scenarier.

Hvor meget stiger havniveauet efter år 2100?

- **Havniveaustigning på flere meter er uundgåeligt over flere århundreder.** Det globale havniveau vil fortsætte med at stige, selv hvis de globale drivhusgasudledninger reduceres eller helt stoppes²³.
- **Det er ikke kun et spørgsmål om, hvor meget havet stiger, men også, hvor hurtigt det vil gå.** Udledningen af drivhusgasser til atmosfæren bestemmer hastigheden af den globale opvarmning og dermed den tid, som samfundet har til at omstille sig til de nye klimaforhold.
- **Havet kan stige 3 meter i år 2300, selv hvis Parisaftalen overholdes.** I en fremtid, hvor Parisaftalen holdes og den globale opvarmning begrænses til under 2 grader, forventes det globale havniveau at stige med 1,5 meter i år 2300. Usikkerhed forbundet med processer i blandt andet iskapperne (se boks 2) betyder, at en stigning på op til 3 meter dog er mulig i dette scenarie²⁴.
- **Havniveaustigning på op til 17 meter i år 2300 kan ikke udelukkes.** I et fremtidsscenario med meget høj udledning af drivhusgasser, som er markant over de nuværende globale klimapolitikker, forventes en stigning på cirka 5 meter i år 2300. På grund af usikkerheden forbundet med processer i iskapperne er en stigning på 17 meter i Danmark dog muligt i dette scenarie²⁵, jf. figur 2 (højre).
- **Tipping points spiller en afgørende rolle i de højeste estimater af havniveaustigning.** Et tipping point er en kritisk tærskel, som kan udløse en væsentlig og potentielt uoprettelig forandring i klimasystemet, hvis tærsklen overskrides²⁶. Der er risiko for overskridelse af iskappernes tipping points selv inden for 1,5-2 graders global opvarmning^{27,28}, og det er netop de risici, der er indregnet i IPCC's fremskrivninger (jf. blandt andet det røde areal i figur 2). Risikoen for overskridelsen vokser markant efter år 2100, især i scenarier med meget høje drivhusgasudledninger. Selv hvis et tipping point er overskredet eller overskrides i fremtiden, forventes det at tage op mod 100 år eller mere, før der nås flere meters havniveaustigning. Stigningerne vil dog fortsætte og nå meget høje niveauer i løbet af de efterfølgende århundreder.

Figur 2. Historisk og fremtidig havniveaustigning i Danmark. Historisk havniveau globalt i forhold til år 2025 vises for perioden 1900-2018 (sort linje, venstre panel)²⁹. Projekteret havniveau i forhold til år 2025 vises frem mod år 2100 (venstre panel) og mod år 2300 (højre panel) i Danmark for Parisaftalens mål om 2 grader (blå), nuværende klimapolitikker globalt (orange) og meget høj udledning (rød). Skraverede områder viser usikkerhed for det meget høje udledningsscenario³⁰. Bemærk ændringen i den lodrette akse mellem panelerne. Kilde: DMI Klimaatlas (2024b).

Boks 3

Hvordan kan risikoen reduceres?

- 1) Globale reduktioner af drivhusgasser i tråd med Parisaftalen har stor betydning.** Reduktioner i drivhusgasudledninger sænker hastigheden af havniveaustigningen og reducerer risikoen for meget høje stigninger. En lavere global opvarmning vil således både reducere risikoen for stormfloder og give mere tid til planlægning af klimatilpasning til de havniveaustigninger, der vil komme.
- 2) Klimatilpasning vil hjælpe.** Fleksibel og adaptiv klimatilpasning indrettet efter lokale forhold bidrager til øget sikkerhed for samfundsmæssig infrastruktur, natur og miljø – fx kystbeskyttelse, der kan bygges højere på et senere tidspunkt.
- 3) Lang planlægningshorisont øger robusthed.** Planlægning af klimatilpasning, der både tilgodeser behov på kort sigt og tager højde for potentielle høje havniveaustigninger på langt sigt, kan bidrage til øget sikkerhed. Beslutninger om klimatilpasning, der tages i dag, kan holde handlingsmuligheder åbne i fremtiden.

Fremtidens havniveaustigning i Danmark

Kildeangivelse: Payne, Mark R.; Karsten Arnbjerg-Nielsen, Jorge Andres Concha Bernales, Tina Christensen, Eskil Nordahl Fundal, Chuncheng Guo, Nicolaj Hansen, Christina Hoff Jensen; Asta Raagaard Jønsson, Morten Dahl Larsen, Kristine Skovgaard Madsen, Ruth Mottram, Martin Olesen, Lea Poropat, Martin Graves Rasmussen, Christian Rodehacke, Torben Schmith og Adrian Lema. (2025). Fremtidens havniveaustigning i Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut. [DOI: 10.5281/zenodo.15309421](https://doi.org/10.5281/zenodo.15309421).

Metoder. Tal for havniveaustigning omkring Danmark kommer fra DMI's KlimaAtlas. KlimaAtlas bruger havniveaufremskrivninger fra IPCC's sjette hovedrapport, men laver justeringer for blandt andet forbedrede estimater af landhævning. Data er tilgængeligt som både 30-års gennemsnit (på hjemmesiden)³¹ og årlige værdier (som et udvidet datasæt)³², hvorfra havniveaustigning er beregnet i forhold til år 2025 som et gennemsnit på tværs af alle danske kyststrækninger. Flere detaljer findes i KlimaAtlas' tekniske dokumentationer³³.

Tak til: Dette brief har været i høring. Vi har modtaget gode input til indholdet fra eksperter fra DTU, KU, SDU og GEUS. Fejl og ansvar ligger alene hos forfatterne.

Fremtidens havniveaustigning i Danmark

Noter

- [1] IPCC, 2021 (Sixth Assessment Report, Working Group 1: The Physical Science Basis). Tabel 9.6.
- [2] Fra 1901 til 2018. IPCC, 2021 (Sixth Assessment Report, Working Group 1: The Physical Science Basis).
- [3] WMO, 2025 (State of the Global Climate 2024).
- [4] UNEP Gap Report 2024 konkluderer, at verden er på vej mod temperaturstigninger på mellem 2,6 °C og 3,1 °C i forhold til perioden 1850-1900 inden udgangen af dette århundrede, hvilket svarer omtrent til udledningsscenario SSP2-4,5.
- [5] Medianestimat af havniveaustigning på tværs af Danmark i år 2100 relativt til år 2025 under udledningsscenerierne SSP2-4,5 og SSP3-7,0, med low-confidence processer inkluderet hvor tilgængeligt. Se også Metoder.
- [6] 90. percentil af havniveaustigning på tværs af Danmark i år 2100 relativt til år 2025 under udledningsscenario SSP3-7,0 med kun medium-confidence processer (da der ikke findes fremskrivninger med low-confidence processer inkluderet). Det tilsvarende tal for SSP2-4,5 med low-confidence processer er 75 cm. Se også Metoder.
- [7] Hhv. 50. og 90. percentil af havniveaustigning på tværs af Danmark i år 2100 relativt til år 2025 for udledningssceneriet SSP5-8,5, med low-confidence processer inkluderet. Se også Metoder.
- [8] Udsagnet "exceptionelt usandsynligt" baseres på brug af IPCC calibrated language sammen med usikkerhederne og data fra KlimaAtlas for SSP5-8,5 med low-confidence processer inkluderet. Se også IPCC Sixth Assessment Report for en beskrivelse af calibrated language og Metoder.
- [9] Medianestimat af hyppighed af nuværende 20- og 100-års stormflodshændelser i perioden 2071-2100 relativt til referenceperioden 1981-2010 for scenarierne SSP2-4,5 som gennemsnit på tværs af Danmark. Lokale afvigelser kan forekomme. Low-confidence processer er medregnet i disse tal. DMI. (2024). DMI KlimaAtlas v2024b - Fremskrivninger af det danske klima (Projections of climate indicators in Denmark) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13753022>
- [10] Halsnæs, Kirsten; Per S. Kaspersen, Villy Mik-Meyer og Tanya Sunding. Økonomiske konsekvenser af oversvømmelser – Nationale skadesberegninger og vurdering af behov for klimatilpasning. (2024). https://cipfonden.dk/wp-content/uploads/2024/11/Rapport_nationale_skadesberegninger.pdf.
- [11] De Økonomiske Råd: De forventede fremtidige årlige skader ved stormflod – Skøn over skaderne, når hyppige stormflodshændelser medtages. Økonomi og Miljø 2023, kapitel II. (2023). https://dors.dk/files/media/M23_KapII_Supplerende_beregninger.pdf.
- [12] Scenarierne i denne figur svarer til hhv. SSP1-2,6 ("Parisafalen"), SSP2-4,5 ("Nuværende politik") og SSP5-8,5 ("Meget høj udledning"). Low-confidence processer er inkluderet i alle scenarier. Hyppigheden af stormfloder i slutningen af århundredet (2071-2100) er beregnet i forhold til den historiske periode brugt i KlimaAtlas (1981-2010). DMI. (2024). DMI KlimaAtlas v2024b - Fremskrivninger af det danske klima (Projections of climate indicators in Denmark) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13753022>
- [13] IPCC, 2021 (Sixth Assessment Report, Working Group 1: The Physical Science Basis).
- [14] Aschwanden, A., et al. Brief communication: A roadmap towards credible projections of ice sheet contribution to sea level, The Cryosphere, 15, 5705–5715, <https://doi.org/10.5194/tc-15-5705-2021>, 2021.
- [15] European Environment Agency: European Climate Risk Assessment, 2024.
- [16] Sea Level Rise in Europe: 1st Assessment Report of the Knowledge Hub on Sea Level Rise, Copernicus Publications, State Planet, 3-slr1, <https://doi.org/10.5194/sp-3-slr1>, 2024.
- [17] Wolff, E.W., Mulvaney, R., Grieman, M.M. et al. The Ronne Ice Shelf survived the last interglacial. Nature 638, 133–137 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08394-w>.
- [18] Mathieu Morlighem et al., The West Antarctic Ice Sheet may not be vulnerable to marine ice cliff instability during the 21st century. Sci. Adv.10, eado7794 (2024). DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.ado7794>.
- [19] Hill, E. A., et al. The stability of present-day Antarctic grounding lines – Part 1: No indication of marine ice sheet instability in the current geometry, The Cryosphere, 17, 3739–3759, <https://doi.org/10.5194/tc-17-3739-2023>, 2023.
- [20] DeConto, R.M., Pollard, D., Alley, R.B. et al. The Paris Climate Agreement and future sea-level rise from Antarctica. Nature 593, 83–89 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03427-0>.
- [21] Stokes, C.R., Bamber, J.L., Dutton, A. et al. Warming of +1.5 °C is too high for polar ice sheets. Commun Earth Environ 6, 351 (2025). <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02299-w>.
- [22] Wolff, E.W., Mulvaney, R., Grieman, M.M. et al. The Ronne Ice Shelf survived the last interglacial. Nature 638, 133–137 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08394-w>.
- [23] Chapuis, A., et al. (2025). Adapting to the changing cryosphere and sea-level rise: recommendations. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14650681>.
- [24] Estimer af hhv. 50. og 90. percentil for scenariet SSP1-2,6 for Danmark i år 2300 relativt til år 2025, med low-confidence processer inkluderet. Se også Metoder.
- [25] Estimer af hhv. 50. og 90. percentil for scenariet SSP5-8,5 for Danmark i år 2300 relativt til år 2025, med low-confidence processer inkluderet. Se også Metoder.
- [26] McKay et al. Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points. Science 377, eabn7950 (2022). <https://doi.org/10.1126/science.abn7950>.
- [27] Stokes, C.R., Bamber, J.L., Dutton, A. et al. Warming of +1.5 °C is too high for polar ice sheets. Commun Earth Environ 6, 351 (2025). <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02299-w>.
- [28] Mathieu Morlighem et al., The West Antarctic Ice Sheet may not be vulnerable to marine ice cliff instability during the 21st century. Sci. Adv.10, eado7794 (2024). DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.ado7794>.
- [29] M D Palmer et al 2021 Environ. Res. Lett. 16044043. [doi:10.1088/1748-9326/abdaec](https://doi.org/10.1088/1748-9326/abdaec).
- [30] Scenarierne i denne figur svarer til hhv. SSP1-2,6 ("Parisafalen"), SSP2-4,5 ("Nuværende politik") og SSP5-8,5 ("Meget høj udledning"). Det skraverede område under "meget høj udledning" svarer til 90. og 10. percentil fra SSP5-8,5. Low-confidence processer er inkluderet i alle scenarier.
- [31] DMI's KlimaAtlas: <https://www.dmi.dk/klimaAtlas>.
- [32] DMI. (2024). DMI KlimaAtlas v2024b - Fremskrivninger af det danske klima (Projections of climate indicators in Denmark) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13753022>.
- [33] DMI (2024). Methods used in KlimaAtlas, the Danish Climate Atlas (v2024b). DMI Report 24-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13753022>.